

YANGI O'ZBEKISTON

Ismatova Feruza Abdurahobovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6905145>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 26th July 2022

KEY WORDS

O'zbekiston, texnologiya, taraqqiyot, tizimli dasturlar, islohotlar, imkoniyatlar.

ABSTRACT

Yangi O'zbekistonning kelajak istiqboli hamda zamonaviy texnologik ishlar yordamida tizimli dasturlarni amalga oshirilishi. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot bosqichidagi amalga oshirilyotgan islohotlar hamda bunga nisbatan yoshlar nigohi.

Biz yashayotgan rivojlanishlar va zamonaviy texnologik taraqqiyotlar dunyosida O'zbekiston o'zining o'sish pillapoyalaridan ko'tarilib bormoqda. Bu esa Yangi O'zbekiston sarhadlari tomon tashlanadigan qadamlardan dalolat bermoqda. Avvalo, shuni takidlab o'tish joizki, davlatimiz rahbari tomonidan bajarilyotgan islohotlar hamda yurtimizning kelajagi hamda ravnaqi uchun qilinyotgan barcha imkoniyatlar, O'zbekistonning jahon hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'lishi hamda yuksalishlar sari qadam tashlashi uchun poydevor desam mubolag'a bo'lmaydi. Avvalo shuni aytish kerakki, o'z yurtida ozod va erkin hayot, adolatli jamiyat barpo etishdek ulkan maqsadni o'z oldiga qo'yan har qanday xalq, har qanday millat og'ir, mashaqqatli va murakkab taraqqiyot yo'lini bosib o'tadi. Kelajakka katta umid va ishonch bilan qarab, hamisha sabr-matонат bilan yashagan o'zbek xalqi ham 1991-yil 31-avgustda muqaddas orzusiga erishdi -

jonajon Vatanimiz o'z davlat mustaqilligini qo'lga kiritdi. Nasib etsa, yana sanoqli kunlardan keyin ana shu qutlug' sananing 33 yilligini ulkan shodiyona sifatida keng nishonlaymiz. Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yana bir muhim Uyg'onish jarayoni kechmoqda. Shuning uchun "Yangi O'zbekiston" va "Uchinchi Renessans" so'zlari hayotimizda o'zaro uyg'un va hamohang bo'lib yangramoqda, xalqimizni ulug' maqsadlar sari ruhlantirmoqda. Yangi O'zbekiston kelajagini yaratish hamda "Uchinchi renessans" davrini keng ommaga, ayniqsa yoshlar o'rtasida keng joriy etish boyicha ko'plab sharoitlar yaratilmoqda. Darvoqe, "yangi" degan so'zning biz uchun alohida ahamiyati bor. Masalan, eng ko'hna bayramlarimizdan biri Navro'z - Yangi kun deb atalishini esga olaylik. Ushbu qadimiy bayram bilan bog'liq qadriyat va an'analar hayotimizga shu qadar singib ketganki, xalqimiz asrlar davomida, buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy aytganlaridek, "Har tuning

qadr o'lubon, har kuning bo'lsin Navro'zi" degan ezgu tilaklar, pok niyatlar bilan yashab keladi. Yoki o'tgan asrning boshlarida yurtparvar, millatparvar bobolarimiz "jadidchilik", ya'ni, yangilanish va erkinlik, adolat va tenglik, ilm-ma'rifat va milliy o'zlikni anglash g'oyalarini bayroq qilib, kurash maydoniga mardona chiqqanlarini barchamiz yaxshi bilamiz. Bu ulug' zotlarning maqsadi – jaholat va qoloqlik girdobida qolib kelayotgan Turkiston xalqini dunyoviy ilm-fan, ilg'or kasb-hunarlar bilan qurollantirib, umumbashariy rivojlanish yo'lga olib chiqishdan iborat edi. Insoniyat tarixi shundan dalolat beradiki, har qaysi xalq hayotidagi ma'naviy uyg'onish jarayonlari milliy o'zlikni anglashga olib keladi hamda mamlakatning iqtisodiy, madaniy taraqqiyotini yangi bosqichga ko'taradi. Bunday ijtimoiy noyob hodisa "Renessans" – uyg'onish, qayta tiklanish, yuksalish deb atalishi barchamizga ayon. Kitobxonlik targ'ibotlari, Yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlar, bularning barchasi O'zbekiston yoshlarini yetuklik sari yetaklash hamda davlatimizni rivojlanish sari yetoklovchi unsurlardir.".Biz uz oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maksadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulugbeklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan, muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. "Yangi Uzbekistan - maktab ostonasidan, ta'lim-tarbiya tizimidan boshlanadi" degan goya asosida keng kulamli islohotlarni amalga oshiramiz" deydi davlatimiz rahbari

o'zining "Yangi O'zbekiston" kitobida. Bu qonunlar hamda o'zgarishlar orqali ham anglashimiz mumkin ta'lim sohasiga hozirda bir qancha imkoniyatlar yaratilyotganini. Yangi O'zbekiston – bu, avvalo, yangicha iqtisodiy munosabatlar, yangicha iqtisodiy dunyoqarash demakdir. Yangi O'zbekiston kelajagini yoshlarning yangicha yutuqlari bilan davom ettirishni istayotgan yurtimiz kelajak yoshlari uchun har bir yoshning bilim olishiga diqqat qaratib investitsiya kiritish ishlarini allaqachon boshlab yuborgan. Yoshlarni keng fikrli va salohiyatli qilib o'stirish uchun chet elga ta'lim olish hamda ta'lim sifatini oshiruvchi metodlarni o'rganish uchun xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qoyib, "Exchanging" dasturlar talabalar o'rtasida amalga oshirilmoqda. Bunday bildirilgan ishonchni oqlash uchun yosh magistrilar, bakalavrlar hamda o'quvchilar chet el strategiyasi bo'yicha o'qitilmoqda. Bundan tashqari sportchilarimiz ham O'zbekistonning butun dunyoga yuz tutishi uchun bor kuch va g'ayrat bilan harakat qilib davlatimiz rahbari hamda xalqimiz bildirgan ishonchni oqlab o'z yurtlari ko'plar oltin hamda kumush, bronza medallar bn yelkalarida O'zbekiston bayrog'ini faxr bilan ko'tarib qaytishdi. Bu esa bizning yana bir faxrlanadigan yutug'imizdir.

Davlatimiz rahbari takidlaganidek, "Agar katta avlodning bilimi va tajribasini, uzaytirish, ko'ra olish fazilatlarini yoshlarimizdagi g'ayrat-shijoat, mardlik va fidoyilik bilan birlashtira olsak, kuzlagan marralarga albatta yetamiz". Yoshlarning bandligini ta'minlash hamda ishsiz yoshlarga ko'mak berish uchun "Yoshlar daftari" , "Ayollar daftari" hamda "Temir daftar" lar tashkil etilishi ham xalqimizning

ba'zi qiyin holatdagi ishsiz yoshlar uchun keng imkon yaratdi va bundan foydalanishmoqda. Biz ishonchbilan shuni takidlashimiz va ishonishimiz zarurki, "Yangi Uzbekistonda erkin va farovon yashaylik!" degan yagona maqsad atrofida

birlashib, mas'uliyat va javobgarlikni chuqur his etgan holda, fidokorona mexnat qilib, o'z orzu-maqсадlarimizga erishamiz. Chunki biz Yangi O'zbekistonni o'z qo'llarimiz bilan barpo etamiz !!!

References:

1. Shavkat Mirziyoyev. " Yangi O'zbekiston"
2. <https://ishtixon.uz/uz/node/1664>
3. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekiston-bosib-otayotgan-yol>
4. <https://www.trt.net.tr/uzbek/turk-dunyosi/2021/10/01/yangi-o-zbekistonda-amalga-oshirilayotgan-islohotlar-turkiya-oav-e-tiborida-1713497>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2021/11/23/admin-reform/>
6. <http://arm.sies.uz/?wpdmcategory=prezident-asarlari>
7. <https://isrs.uz/oz/ozbekiston-yangiliklari>